

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ: ЁШ ВА ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРГА МОС РАҚАМЛИ КОНТЕНТ ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Тожибоева Хилолаҳон Махмутовна

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, п.ф.д., профессор

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли таълим муҳитида ўқувчиларни тарбиялаш жараёнида рақамли контент яратишнинг педагогик ва психологик жиҳатлари таҳлил қилинган. Хусусан, ўқувчиларнинг ёш, индивидуал ва психологик ривожланиш хусусиятларига мос рақамли таълим материалларини яратишда юзага келатган муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар. Рақамли таълим муҳити, рақамли контент, ўқувчилар тарбияси, ёш хусусиятлари, психологик ривожланиш, педагогик технологиялар.

Аннотация. В данной статье проанализированы педагогические и психологические аспекты создания цифрового контента в процессе воспитания учащихся в цифровой образовательной среде. В частности, освещены проблемы, возникающие при создании цифровых образовательных материалов, соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям развития учащихся, и пути их устранения.

Ключевые слова. Цифровая образовательная среда, цифровой контент, воспитание учащихся, возрастные особенности, психологическое развитие, педагогические технологии.

Abstract. This article analyzes the pedagogical and psychological aspects of creating digital content in the process of educating students in a digital educational environment. In particular, the problems arising in the creation of digital educational materials corresponding to the age, individual, and psychological development of students and ways to eliminate them are highlighted.

Keywords. Digital educational environment, digital content, student education, age characteristics, psychological development, pedagogical technologies.

Бугунги кунда таълим тизимида рақамли технологияларнинг кенг жорий этилиши таълим жараёни янги босқичга олиб чиқмоқда. Рақамли таълим муҳити ўқувчиларга билим бериш билан бирга уларни тарбиялашда ҳам муҳим воситага айланмоқда.

Шу билан бирга, рақамли таълим ресурсларини яратишда ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятларини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади. Акс ҳолда рақамли контент ўқувчиларнинг билиш фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши ёки тарбиявий самарадорликни пасайтириши мумкин[1].

Шу сабабли рақамли таълим муҳитида ўқувчиларни тарбиялашда ёш ва психологик хусусиятларга мос рақамли контент яратиш масаласи долзарб илмий-педагогик муаммолардан бири ҳисобланади.

Рақамли таълим муҳити ўқувчиларнинг ахборотни қабул қилиш, таҳлил қилиш ва мустақил фикр юритиш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, рақамли таълим ресурслари орқали ахлоқий, маънавий ва ижтимоий қадриятларни шакллантириш имконияти мавжуд.

Ўқувчилар учун тайёрланган рақамли контент куйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

ўқувчиларнинг ёш ва когнитив ривожланиш даражасига мос бўлиши;
визуал ва интерактив элементлар билан бойитилган бўлиши;
тарбиявий ғоя ва миллий қадриятларни акс эттириши;
ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш ва ижодкорлик қобилиятини рағбатлантириши.

Бундай контент ўқувчиларнинг билим олиш жараёнини қизиқарли ва самарали ташкил этишга ёрдам беради.

Рақамли таълим муҳитида тарбиявий контент яратиш жараёнида қатор муаммолар кузатилади.

1. Контентнинг ёш хусусиятларига тўлиқ мос келмаслиги. Бу ҳолат рақамли таълим материаллари ўқувчиларнинг ёш, когнитив ва психологик ривожланиш даражаси ҳисобга олинмасдан тайёрланганда юзага келади. Натижада ўқувчилар материални қабул қилишда қийинчиликка дуч келади, таълимга бўлган қизиқиши пасаяди ва тарбиявий самарадорлик ҳам камаёди. Масалан, бошланғич синф ўқувчилари учун мураккаб назарий матнлар ёки катта ҳажмдаги ахборотни ўз ичига олган контент тайёрланса, улар бу материални тўлиқ англай олмайди. Аксинча, юқори синф ўқувчилари учун жуда содда ва болаларча шаклдаги материаллар тайёрланса, уларнинг таълимга бўлган қизиқиши сусайиши мумкин[2].

Бундан ташқари, рақамли контентдаги визуал ва мультимедиа элементлар ҳам ёш хусусиятларига мувофиқ бўлиши керак. Масалан, бошланғич синф ўқувчилари учун ранг-баранг, анимация ва ҳаракатли элементлар қизиқарли бўлса, катта ёшдаги ўқувчилар учун ортиқча визуал эффектлар диққатни чалғитиши мумкин. Шунинг учун рақамли таълим материалларини ишлаб чиқишда ўқувчиларнинг ёш, психологик ва когнитив хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда педагогик жиҳатдан асосланган контент яратиш муҳим ҳисобланади[3].

2. Психологик таъсирнинг етарли ҳисобга олинмаслиги. Шунингдек, рақамли контент тайёрлашда ўқувчиларнинг психологик хусусиятлари ҳам

муҳим аҳамиятга эга. Кичик ёшдаги ўқувчиларда диққатни узоқ вақт сақлаб туриш қийин бўлгани учун узун ва бир хил форматдаги материаллар уларни тез чарчатиши мумкин. Шу сабабли бундай аудитория учун қисқа, динамик ва интерактив контент самарали ҳисобланади. Рақамли материалларнинг тили ва услуги ҳам ўқувчилар ёшига мос бўлиши лозим. Агар материалларда мураккаб илмий терминлар ёки оғир услуб қўлланилса, ўқувчилар мазмунни тўлиқ тушуниб етмаслиги мумкин.

3. Тарбиявий мазмуннинг етарли эмаслиги

Рақамли таълим муҳитида яратилаётган кўплаб таълим материалларида тарбиявий мазмуннинг етарли даражада акс этмаслиги ҳам муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Аксарият ҳолларда рақамли контент асосан билим беришга қаратилган бўлиб, ўқувчиларда ахлоқий, маънавий ва ижтимоий қадриятларни шакллантиришга хизмат қиладиган тарбиявий компонент етарлича ёритилмайди. Натижада рақамли таълим ресурслари ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланишига хизмат қилса-да, уларнинг шахсий камолоти, маънавий қарашлари ва ижтимоий масъулиятини шакллантиришда кутилган даражада самара бермаслиги мумкин.

Шунингдек, айрим рақамли таълим материалларида тарбиявий ғоялар ўқувчилар ҳаётига яқин мисоллар, миллий қадриятлар ёки ижтимоий муносабатлар билан боғланмаган ҳолда берилади. Бу эса ўқувчиларнинг мазкур ғояларни чуқур англаши ва уларни кундалик ҳаётида қўллашига тўсқинлик қилади. Шу сабабли рақамли контент яратиш жараёнида билим бериш билан бирга тарбиявий мазмунни ҳам уйғунлаштириш, миллий ва умуминсоний қадриятларни акс эттирувчи мисоллар, интерактив топшириқлар ва ҳаётий вазиятлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

4. Педагогларнинг рақамли компетенцияси пастлиги

Педагогларнинг рақамли компетенцияси етарли даражада ривожланмагани ҳам рақамли таълим муҳитида самарали контент яратиш ва ундан фойдаланишга тўсқинлик қиладиган муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Айрим ўқитувчилар замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, рақамли платформалар ва мультимедиа воситаларидан тўлиқ фойдаланиш кўникмаларига эга эмас. Натижада рақамли таълим ресурсларини тайёрлаш ёки уларни дарс жараёнига интеграция қилишда қийинчиликлар юзага келади. Бу эса таълим жараёнида рақамли технологияларнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилади[4].

Шунингдек, педагогларнинг рақамли компетенцияси паст бўлган ҳолатларда тайёрланаётган рақамли контентнинг сифати ҳам талаб даражасида бўлмаслиги мумкин. Масалан, интерактив элементлардан етарли

даражада фойдаланилмаслиги, контентнинг визуал ва методик жиҳатдан тўғри тузилмаслиги ёки ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятлари ҳисобга олинмаслиги кузатилади. Шу сабабли педагогларнинг рақамли компетенцияларини ривожлантириш, улар учун махсус тренинглар, малака ошириш курслари ва амалий семинарлар ташкил этиш рақамли таълим муҳитида самарали тарбия ва таълимни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Юқоридаги муаммоларни ҳал қилиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

Ёшга мос педагогик дизайнни жорий этиш. Рақамли контент яратишда ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятларини ҳисобга олган педагогик дизайн усулларида фойдаланиш зарур[5].

Интерактив ва мультимедиа технологиялардан фойдаланиш. Видео, анимация, интерактив ўйинлар ва симуляциялар ўқувчиларнинг диққатини жалб қилади ва материални яхшироқ ўзлаштиришга ёрдам беради.

Тарбиявий мазмунни кучайтириш. Рақамли таълим материалларида миллий қадриятлар, ахлоқий меъёрлар ва ижтимоий масъулият масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Педагогларнинг рақамли компетенцияларини ривожлантириш ўқитувчилар учун рақамли технологиялар ва рақамли контент яратиш бўйича малака ошириш курсларини ташкил этиш муҳим ҳисобланади.

Рақамли таълим муҳитида ўқувчиларни тарбиялашда рақамли контентнинг ёш ва психологик хусусиятларга мослиги муҳим аҳамиятга эга. Самарали рақамли таълим ресурсларини яратиш учун педагогик ва психологик омилларни ҳисобга олган ҳолда инновацион технологиялардан фойдаланиш зарур[6].

Шунингдек, педагогларнинг рақамли компетенцияларини ошириш, тарбиявий мазмунга эга рақамли платформаларни ривожлантириш ва методик таъминотни такомиллаштириш рақамли таълим муҳитида тарбиявий самарадорликни таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ–4884-сон қарори. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича йўл харитаси. – Тошкент, 2020.
2. Ҳасанбоева, З. (2021). *Рақамли маданият асослари*. – Тошкент: Фан ва технология нашриёти.
3. Нишнова, С. (2022). *Ахборот маданияти ва медиа саводхонлик*. – Тошкент: ТДПУ нашриёти.

4. Тхориков Борис Александрович, Чжан Цзяньдун Манипулятивный контент: методика создания и направления применения // Практический маркетинг. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnyy-kontent-metodika-sozdaniya-i-napravleniya-primeneniya>.

5. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Академис ресеарч ин едусатионал ссиенсес. 2021. №ССПИ сонференсе3. С. 97-99.УРЛ: [хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/талимда-замонавий-ра-амли-технологияларидан-фойдаланишнинг-юту-лари-ва-муаммолари](https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-ra-amli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutu-lari-va-muammolari)

6. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). УРЛ: [хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/инноватсионне-пути-педагогического-прорйва](https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionne-puti-pedagogicheskogo-proryva)

